

BADIIY TARJIMADA SUN'iy INTELLEKT VA INSON TO'QNASHUVI

Tog'ayeva Jasmina Shonazar qizi

togavevajasmina4@gmail.com

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti,
Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti talabasi.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellektning tarjima jarayoniga ta'siri va uning imkoniyatlari hamda cheklovlari tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt, ayniqsa ilmiy-texnik tarjimalarda vaqtni tejash va aniqlikni oshirish kabi qulayliklar yaratishi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, badiiy tarjima jarayonida inson omilining o'rni beqiyos ekani, ya'ni hissiy rang, madaniy bo'yoqlar va milliy ruhni sun'iy intellekt to'laqonli bera olmasligi misollar orqali asoslab beriladi. Mashhur tarjima nazariyotchisi Eugen Nidaning fikrlari, Jek London va O. Genri asarlaridan misollar keltirilib, inson tarjimoni bilan sun'iy intellekt tarjimasi o'rtasidagi farqlar ko'rsatib o'tiladi. Maqolada xulosa sifatida sun'iy intellektning tarjimon ishini yengillashtirishi mumkinligi, ammo uni to'liq almashtira olmasligi ta'kidlanadi; eng samarali natija inson tafakkuri va texnologiya uyg'unlashgan holatda yuzaga kelishi qayd etiladi

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, tarjima jarayoni, badiiy tarjima, ilmiy-texnik tarjima, madaniy bo'yoqlar, dinamik ekvivalentlik, tarjimon roli, hissiy rangdorlik, tarjima sifati

Bugungi kunda sun'iy intellektning rivojlanishi barcha sohalarda bo'lgani kabi tarjima sohasida ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Uning tarjima sohasida qo'llanila boshlagani tarjimonlarga sezilarli qulaylik yaratdi, ayniqsa, ilmiy, texnik va sohaviy tarjimalarda. Bunday o'zgarishlar tarjima sifatiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa inson ishtiroki kam bo'lgan tarjimalarda ijobiy natija berayotganini ko'rish mumkin.

Shu bilan birga tarjimon oldida vaqt masalasi ham turadi. Sun'iy intellekt orqali vaqt tejash mumkin, ammo bu tarjimonlarga ehtiyoj qolmadi degani emas. Tarjima qadimdan inson tafakkuri va madaniyatini ifodalovchi jarayon bo'lib kelgan. Ayniqsa badiiy tarjimada inson omili beqiyos ahamiyatga ega, chunki sun'iy intellekt matnga hissiy rang va madaniy bo'yoqlarni yetarlicha bera olmaydi.

Badiiy adabiyotni bir tildan ikkinchi tilga yuqori darajada tarjima qilish faqatgina odam tarjimonlar tomonidan amalga oshiriladi. Ya'ni madaniyatning ayrim jihatlarini ochib berish sun'iy intellekt uchun murakkab jarayon. Chunki tarjimon boshqa tildan tarjima qilayotganda bu tarjimoni qaysi madaniyat vakillari o'qishini ham hisobga oladi. Yoki hissiy rangdorlikni olsak, inson tarjimonlar hissiyotni to'laqonli yetkazib bera oladi.

XX asrning mashhur tarjima nazariyotchilaridan biri, "Dynamic equivalence" (dinamik ekvivalentlik) nazariyasi bilan tanilgan Eugene Nida o'zining "Towards science of translating" asarida: "Machine translation can process words, but not meanings – meaning belongs to people." – "Mashina tarjimasi so'zlarni qayta ishlashi mumkin, ammo ma'noni anglay olmaydi – ma'no insonlarga tegishli." – mazmundagi fikrini bergan.

Misol uchun, Jek Londonning "Martin Eden" asaridagi quyidagi jumlagga e'tibor qilamiz:

"A terrible restlessness that was akin to hunger afflicted Martin Eden. He was famished for a sight of the girl whose slender hands had gripped his life with a giant's grasp."

Inson tarjimon varianti:

"Martinning vujudini ochlik azobiga o'xshash behalovat iztirob tuyg'usi qamrab olgandi. U qizni qayta ko'rish istagida o'rtanardi, chunki qiz nihoyatda zo'r abjirlik bilan Martinning butun hayotini o'zining nozik qo'llarida mahkam ushlab turardi..."

Sun'iy intellekt varianti esa:

“Martinni g‘alati bir bezovtalik bosdi, go‘yo ochlikdek tuyg‘u edi bu. U hayotini tutib olgan o‘sha nozik qo‘lli qizni ko‘rishga juda intilardi.”

Bu tarjimalar orasidagi farqni yaqqol ko‘rish mumkin, chunki inson tarjimasida his-tuyg‘ular chuqurroq ifoda etilganini ko‘rish mumkin. Masalan: “a terrible restlessness” birikmasi “behavovat iztirob tuyg‘usi” shaklida tarjima qilingan.

Sun‘iy intellekt esa bu tarjimoni “g‘alati bezovtalik” shaklida bergan. Yoki birgina “afflicted” fe‘li tarjimon variantida “qamrab oldi”, sun‘iy intellekt variantida esa “bosdi” ya‘ni “egalladi” ma‘nosida berilgan. Bundan ko‘rishimiz mumkinki, so‘z tanlashda ham, hissiyot va tuyg‘ularni to‘liq ochib berishda ham inson sun‘iy intellektdan keskin farqlanadi. Va ularni butunlay almashtirish mumkin emas.

Yoki madaniy bo‘yoqlarni oladigan bo‘lsak, O. Genrining “The Gift of the Magi” hikoyasida madaniy bo‘yoqlar Rojdestvo bayrami, sovg‘a almashish an‘anasi va diniy ramzlar orqali namoyon bo‘ladi. Masalan, “The Magi” so‘zi Bibliyadagi donishmandga ishora qilib, xristian madaniyatidagi fidoyilik va mehr timsoli sifatida ishlatilgan. Shuningdek, Della va Jimning bir-biriga sovg‘a tayyorlash jarayoni Amerika jamiyatidagi “Christmas spirit” — ya‘ni mehr va saxovat madaniyatini aks ettiradi. Bunday madaniy elementlarni tarjimada saqlash muhim, chunki ular asarning ma‘naviy ohangini va milliy ruhini belgilab beradi.

Bu kontekstdagi madaniy ma‘noni sun‘iy intellekt ochib berishi murakkab jarayon. Madaniy tushunchalar, ramzlar va bayramlarni boshqa madaniyat o‘quvchisiga tushuntirish uchun avval o‘sha madaniyat bilan tanish bo‘lish shart. Bu jarayon esa inson tarjimonlar tomonidan mukammal amalga oshiriladi.

Biroq ilmiy-texnik tarjima shaklida inson omili kamroq seziladi va bunda sun‘iy intellektdan foydalanish vaqt va aniqlik maslasida ustunlik beradi. Biroq bu tarjimoni butunlay sun‘iy intellektga ishonib topshirish mumkin degani emas. Ya‘ni tarjimoni tahrirdan o‘tkazish, xatolari ustida ishlash insonga kelib taqaladi.

Xulosa qilib aytganda, sun‘iy intellekt tarjimonning ishini yengillashtiradi, ammo bu jarayonni to‘liq o‘z qo‘liga ola olmaydi. Eng sifatli tarjima – inson tafakkuri va texnologiya uyg‘unlashgan holatdagiidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lefevere, A. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. Routledge. (1992).
2. Mamarasulova, Gulnoz. "Geopolitical Discourse In Translation." *International Conference on Global Trends and Innovations in Multidisciplinary Research*. Vol. 1. No. 4. 2025.
3. Mamarasulova, Gulnoz Abdulqosimovna. "INGLIZ ROMANTIZM ADABIYOTIDA SHARQQA YAQINLASHUV HODISASI." *O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyalari* (2024): 955-958.
4. MAMARASULOVA, GA, and MA MAMARASULOVA. "The History of the Emergence of Orientalism in Western Literature." *HISTORY* 6.9 (2020).
5. Mamarasulova, Gulnoz Abdulqosimovna. "THE ROLE OF EASTERN LITERATURE IN ENGLISH ROMANTICISM: A CROSS-CULTURAL INFLUENCE." *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal* 6.02 (2025): 187-192.